

DOCENCIA 5.0

Transforma tu aula digital con estrategias innovadoras

Dra. Nohelia Alfonso

Docencia 5.0

Los docentes siempre deben ser aprendices. Planear las clases desde el cerebro del que aprende, no del que sabe y desarrollar empatía con el proceso de aprendizaje del estudiante

1.0

Tradicional

- Centrada en el docente como transmisor de información

2.0

Colaborativa

- Construyen el saber de manera conjunta
- El docente aprende al enseñar
- El estudiante enseña al aprender

3.0

Adaptativa

- Incorporación de dispositivos conectados
- Se promueve la personalización del aprendizaje y la diversidad de recursos

4.0

Inteligente

- Incorporación de la IA y otras tecnologías avanzadas para potenciar el aprendizaje

5.0

Inmersiva

- Entornos altamente inmersivos y multisensoriales, para simular experiencias reales y potenciar la comprensión

4 Elementos clave para la Educación del Siglo XXI

Metatexto

Niveles de conciencia sobre su propio proceso de aprendizaje (metacognición, autorregulación, heutagogía y autoaprendizaje).

Texto

Saber disciplinar que se enseña

Contexto

La realidad que rodea al individuo
(socioeconómica, política, emocional, familiar, laboral, etc.)

Subtexto

El individuo sus conocimientos previos, emociones, temores, imaginarios sociales, percepciones e intereses

Didáctica

Cuatro categorías fundamentales que todo docente debe manejar

01

Procedimientos

Acciones básicas, ordenadas y orientadas a resultados concretos

02

Técnicas

Conjunto de procedimientos ordenados. Cuatro grupos

03

Métodos

Conjunto de técnicas en una secuencia sistemática y coherente

04

Estrategias

Acciones globales para optimizar el aprendizaje

Técnicas

- Formular una pregunta.
- Realizar un cuestionario.
- Hacer una encuesta o entrevista.
- Llevar a cabo una observación (directa o indirecta).
- Realizar una lluvia de ideas.
- Efectuar búsquedas electrónicas, bibliográficas y hemerográficas.

Búsqueda de Información

- Lectura comprensiva (con sus partes y etapas)
- Subrayado
- Resumen
- Síntesis
- Mapas conceptuales
- Cuadros comparativos
- Autorreporte.
- La carta a un amigo
- Ensayo de un minuto
- Estructuración semántica

Comprensión de Información

Técnicas

- Esquemas
- Diagramas
- Organigramas
- Flujogramas
- Histogramas
- Cuadros comparativos
- Círculos proporcionales
- Mapas con escala
- Líneas de tiempo
- Maquetas

Representación de Información

-Orales: Conversación, discusión, debate, foro, mesa redonda, panel, simposio, juego de roles, presentación, exposición, muestra, feria.

-Impresas: Elaboración de volantes, dípticos, trípticos, afiches, infografías, revistas, diarios, murales, artículos, informes, portafolios, ensayos, monografías y tesis.

-Digitales: Creación de audios, podcasts, streaming, videos, diarios digitales, revistas digitales, noticieros digitales y diseño de páginas web.

Comunicación de Información

Un docente debe manejar un mínimo de entre **50 y 55 técnicas**

Estupiñán (2025)

Métodos

1. **Clínico** situación de trabajo real o simulada
2. **Por Proyectos** busca resolver un problema real mediante la generación de productos o servicios
3. **STEAM** producir o generar información o data
4. **Estudio de Caso** análisis de situaciones reales
5. **Basado en Problemas** abordar problemas reales o simulados trabajando en el diseño de sus soluciones

Estos 5 de los 9 son los más recomendados por el autor debido a su nivel de autenticidad

Métodos

6. **Por Descubrimiento** aprender a través de la experimentación, el ensayo y error, y la interacción directa con el entorno
7. **Por Modelamiento** utilizar y replicar modelos ya elaborados para que los estudiantes los superen
8. **Globalizado** desaparecen las áreas o asignaturas; el currículo se organiza en torno a problemas (ej. Seguridad, impacto ambiental en la aviación civil, gestión transporte aéreo).
9. **Expositivo** clases magistrales

Es el único método donde se aplican exámenes escritos; en los otros ocho métodos, el aprendizaje se evalúa haciendo. Pierde autenticidad, siendo lo más irreal e irrelevante en el espectro de la didáctica

Estrategias

Toma de decisiones flexibles para aprender de manera autónoma e inteligente
El objetivo es que el estudiante aprenda a aprender por sí solo, desarrollando una metacognición

Planificación

Enfoque predictivo

Priorizar más práctica y tiempo para superar errores repetitivos

Ejecución

- Concentrarse en los puntos más complejos
- Actividades con alto grado de autenticidad
- Retroalimentación oportuna

Evaluación

Permanente

- Formativa
- Sumativa
- Metacognitiva

Existen más de 100 estrategias

Estupiñán (2025)

Actividad Física y Meditación

-Entrenamiento de la atención: Utilizar prácticas meditativas o actividades simples que centren la atención

-Permitir el movimiento: Adaptar el entorno para estudiantes que necesitan moverse para concentrarse.

Participación Activa y Colaboración

-Involucrar al estudiante en la resolución de problemas y desafíos.

-Aprovechar el "cerebro social" para el aprendizaje mutuo.

-Diseñar roles rotativos y equipos diversos en las actividades grupales.

-Estimular la dopamina: Reforzar el aprendizaje con la sensación de logro al alcanzar metas o realizar bien una tarea

Sin emoción no hay aprendizaje

Re-estimulación y Recuperación de Información

-Exposición repetida: Presentar la información múltiples veces y en diversos contextos.

-Recuperación activa: Diseñar actividades donde los estudiantes tengan que aplicar y tomar decisiones

Clima de Aula Favorable

-Emociones positivas: Fomentar curiosidad, confianza, desafío y satisfacción

-Evitar emociones negativas: Reducir estrés, miedo, angustia y frustración

-Generar oxitocina: Iniciar la clase reconociendo a los estudiantes por su nombre y preguntando cómo están.

Estrategias Neurodidácticas

Herramientas creativas y evaluación aplicada

- Usar recursos creativos y atractivos
- Evaluar la aplicación de conceptos a la vida real
- Realizar evaluaciones en equipo y fomentar la autoevaluación

Empoderamiento e Interacción

- Fomentar la adquisición autónoma de conocimiento
- Promover la aplicación práctica y la investigación
- Fomentar el trabajo en grupo y el debate entre compañeros

Aprovechar la plasticidad cerebral

- La inteligencia se moldea
- Reconocer que las capacidades pueden mejorar con trabajo constante.
- Integrar lo nuevo con lo ya conocido

Conectar con Emociones y Experiencias

- Vincular información nueva con vivencias y sentimientos.
- Activar el sistema límbico para memorias significativas
- Usar estímulos atractivos y emociones positivas

Estimulación cerebral diversa

- Proporcionar medios y estímulos constantes
- Transmitir información multisensorialmente
- Crear ambientes ricos en estímulos para aumentar sinapsis.

Una de las cosas que más debe hacer el docente es lograr "tocar la memoria emocional", porque es la puerta del resto del cerebro

La comunicación paralingüística del docente (emociones, gestos, tono de voz)

Teorías Vanguardistas del Aprendizaje

Situado

Aprender haciendo en un contexto real, pasando de aprendiz a experto en una comunidad de práctica.

Entrenamiento de pilotos: Un cadete empieza observando a pilotos experimentados en la cabina (participación periférica), luego practica en simuladores y, finalmente, copilota bajo supervisión, integrándose progresivamente a la comunidad de aviadores.

Experiencial

La experiencia como fuente. El conocimiento se construye y prueba continuamente a través de la acción.

Mantenimiento de aeronaves: Un técnico aprende mejor al diagnosticar y reparar fallas reales en un avión, aplicando la teoría de los manuales en la práctica y ajustando su comprensión a partir del resultado.

Visible

Hacer visible la mejor evidencia sobre cómo aprendemos, recordamos y procesamos información para mejorar

Instrucción en control de tráfico aéreo: Analizar datos sobre los errores más comunes de los controladores, identificar las estrategias de memoria más efectivas para recordar procedimientos complejos y diseñar simulaciones que eviten la sobrecarga de información crítica.

Teorías Vanguardistas del Aprendizaje

Profundo

Combinación equilibrada de conocimientos académicos y habilidades transversales clave.

Ingenieros aeronáuticos: No solo deben conocer la física y el diseño, sino también comunicar ideas técnicas complejas, colaborar en equipos multidisciplinarios para el desarrollo de nuevas aeronaves y adaptarse rápidamente a las nuevas tecnologías del sector

Indagación

Aprenden a través de la investigación y la formulación de preguntas significativas.

Investigación de incidentes aéreos: Los estudiantes de seguridad operacional, en lugar de solo leer informes, investigan casos reales formulando preguntas, buscando datos, analizando pruebas y proponiendo soluciones.

Expansivo

El aprendizaje transforma y crea cultura, las comunidades son las que aprenden, no solo los individuos.

Desarrollo de drones autónomos para logística: Las empresas y equipos de investigación colaboran para crear nuevos protocolos, tecnologías y regulaciones que aún no existen, transformando la forma en que se realiza el transporte de carga, lo que impacta la economía.

Diseño de Experiencias de Aprendizaje Potentes

- Ergonómica**: Grupo etario, características antropológicas, culturales y neuronales.
- Agradable**: Con criterios y factores clave.
- Enfoques de Diseño**: Contenido / Aprendiz/ Problemas.
- Autenticidad / Realismo y Relevancia**: -**Significatividad**: Prospección, niveles de logro, autoevaluabilidad, retroalimentación. -**Fidelidad**: Frecuencia, inmediatez, diferenciación, alta transmisión de expectativas.
- Tareas Auténticas**: **Gamificación**, **Multi-alfabetizaciones**: Habilidades más allá de lo alfabético/numérico (robótica, codificación, pensamiento científico/crítico, resolución de problemas). **Basada en la discusión**.
- Criterios de Diseño para Tareas Auténticas**: Alcance (controlable). Secuencia. Continuidad. Integración (distintos saberes). Articulación (con el currículo y ejes transversales). Evaluación. Toda tarea auténtica genera evidencias (cualitativas/cuantitativas)

Diseño de Experiencias de Aprendizaje Potentes

- Alta transmisión de expectativas
- Alto nivel de entusiasmo
- Metas claras
- Pasos claros
- Mayor aprendizaje activo:
- Evaluación permanente y auténtica
- Retroalimentación oportuna
- Un buen paquete de técnicas
- Métodos idóneos
- Estrategias
- Medios (materiales y plataformas amigables y fáciles de usar).
- Materiales educativos bien elaborados

Estupiñán (2025)

Planificación Didáctica con IA

**Crear
materiales y
recursos**

**Diseño de
Evaluaciones
Variadas**

**Retroalimentación
Individualizada**

Curaduría de IA: Un Proceso Obligatorio

Validar la autenticidad y corrección de las fuentes utilizadas por la IA

Inspección Técnica

Leer la información de la IA identificando posibles errores antes de su difusión

Evaluación de Respuestas

-Redacción
-Adaptación
-Contextualización
-Tropicalización

Humanización

Fase Práctica

Dra. Nohelia Alfonso

genially

<https://app.genially.com/>

<https://www.youtube.com/watch?v=R9qhzVQpAfg>

Mapify

<https://mapify.so/es/app/new>

Napkin

<https://www.napkin.ai/>

NotebookLM

<https://notebooklm.google/>

Creación de Contenido

TOONME.COM

HeyGen

HeyGen

Decálogo de la
Transcomplejidad

FlexClip

<https://www.flexclip.com>

KLING AI

<https://klingai.com/global/>

<https://es.vidnoz.com/>

presentations AI

<https://www.presentations.ai/>

tome Ai

<https://landing-staging.tome.app/>

Gamma AI

<https://gamma.app>

Google AI Studio

https://aistudio.google.com/prompts/new_chat

<https://www.baamboozle.com/game/1141103>

<https://ideogram.ai/>

<https://designer.microsoft.com/>

<https://www.seaart.ai/es/>

<https://deepmind.google/models/imagen/>

<https://www.renderforest.com/es/template/whiteboard-animation-toolkit>

<https://www.powtoon.com/>

invideo

<https://invideo.io/>

<https://www.capcut.com/ai-creator/storyboard>

Wordwall

<https://wordwall.net/>

<https://wordwall.net/es/myactivities>

<https://es.educaplay.com/>

Gamificación

QUIZIZZ

<https://wayground.com/admin>

<https://www.wordize.app/es/crosswordmaker/>

<https://www.educima.com/>

<https://products.aspose.ai/words/es/crosswordmaker/>

Parte de un Avión

Horizontales	Verticales
7. Sustancia que alimenta el motor del avión.	1. Espacio donde se encuentran los pilotos y los controles del avión.
9. Abertura en el fuselaje que permite ver el exterior.	2. Parte que convierte la energía del motor en empuje.
10. Dispositivo que proporciona la potencia necesaria para volar.	3. Superficie que controla la altitud del avión.
12. Cuerpo principal del avión que alberga a los pasajeros.	4. Conexión entre la terminal y el avión para embarque.
13. Estructura que sostiene el avión durante el despegue y aterrizaje.	5. Superficies que aumentan la sustentación durante el despegue y aterrizaje.
15. Superficie que ayuda a controlar el alabeo del avión.	6. Dispositivo que permite la comunicación y navegación.
	7. Espacio destinado para transportar mercancías o equipaje.
	11. Superficies que permiten el vuelo del avión.
	13. Superficie que controla la dirección del avión.

Kahoot!

padlet

<https://kahoot.com/>

<https://www.youtube.com/watch?v=0p97nyYgOf4>

<https://www.youtube.com/watch?v=OFI3QZrBZd0&t=661s>

<https://padlet.com/>

<https://www.youtube.com/watch?v=ePhjKnaZQpU>

<https://www.youtube.com/watch?v=DDDr4tKSAE>

Quizlet

<https://quizlet.com/>

<https://www.juegos.com/juego/simulador-de-vuelo-en-boeing>

<https://www.crazygames.com/es/juego/3d-flight-simulator>

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.i6.FlightSimulatorAirplane3D&hl=es_VE

https://www.silvergames.com/es/real-flight-simulator-2#google_vignette

Acerca de este juego →

Simulador de vuelo 3D es un nuevo juego 3D impresionante simulador del aeroplano, convertirse en el piloto y volar tu avión comercial en el destino. Orientar y dirigir tu avión a través de todos los puntos de ruta para asegurar que la cabeza a su destino correcto, ir a través de todos los puntos de ruta y aterrizar en el aeropuerto de destino en el plazo de ganar a ti mismo más rayas piloto. Al llegar a su zona de destino, frenar el avión y prepararse para el aterrizaje, tenga cuidado de no chocar! Guía de su avión hacia la pista y aparcarse dentro de la zona marcada para completar el nivel. Mientras que el estacionamiento de su avión, tener mucho cuidado para evitar los autobuses, helicópteros etc aparcados en el camino de ejecución.

REAL FLIGHT SIMULATOR

Juegos = Juegos de carreras = Juegos de Volar

“Real Flight Simulator” es un juego de simulación de vuelo envolvente y realista que pone el mundo de la aviación al alcance de tu mano. Este juego ofrece una experiencia de vuelo sin igual tanto a los entusiastas de la aviación como a los recién llegados.

En “Real Flight Simulator”, aquí en Silvergames.com, tienes la oportunidad de tomar el asiento del capitán y pilotar una amplia gama de aviones, desde pequeños aviones de hélice hasta enormes aviones comerciales y ágiles reactores militares. La atención al detalle del juego garantiza que cada avión se comporte de forma realista, gracias a su precisa física de vuelo y a un modelado exacto. Una de las características más destacadas del juego es su sistema de navegación global. Puedes elegir tus lugares de salida y llegada en un detallado mapa del mundo y planificar tu ruta de vuelo. Las condiciones meteorológicas en tiempo real y los desafíos como turbulencias y tormentas hacen que cada vuelo sea único y dinámico.

<https://n9.cl/ecpoq>

<https://www.flightgear.org/>

<https://www.geo-fs.com/>

<https://www.x-plane.com/>

Simulaciones

<https://www.assemblrworld.com/>

<https://zap.works/>

<https://www.zappar.com/>

https://www.liveatc.net/#google_vignette

Realidad Aumentada

Alternative Resources

Mindfulness

Humor

Storytelling

Disonancias Cognitivas

Sorpresas

Pausas Activas

Imágenes y Videos

Repetición Constante

Juegos

**“Educar la mente sin educar el corazón
no es educación en absoluto”**

(Blaise Pascal)

Thanks

Do you have any questions?

Referencias

- CLEV Educación Virtual LATAM (2025). Clase 3: Diplomado en Docencia Universitaria Pedagogía e Inteligencia Artificial. https://www.youtube.com/watch?v=AQjEtttQI10&list=PLGWsn4qBYoO4F_x5x_xEkaSVqHC5XW3Oh&index=6
- CLEV Educación Virtual LATAM (2025). Clase 2: Diplomado en Docencia Universitaria Pedagogía e Inteligencia Artificial. https://www.youtube.com/watch?v=sn-ZBEAuv6Q&list=PLGWsn4qBYoO4F_x5x_xEkaSVqHC5XW3Oh&index=8
- CLEV Educación Virtual LATAM (2025). Clase 6: Diplomado en Docencia Universitaria Pedagogía e Inteligencia Artificial. https://www.youtube.com/watch?v=AxKDSq14TWy&list=PLGWsn4qBYoO4F_x5x_xEkaSVqHC5XW3Oh&index=4
- Educatips (2025). Herramientas de IA para crear videos en 2025 | Pros y Contras que debes conocer. <https://www.youtube.com/watch?v=HU66QDrGPsc>
- Estupiñán, M (2025). Técnicas, métodos y estrategias de enseñanza aprendizaje. <https://www.youtube.com/watch?v=s9CZ78XsonA>
- Estupiñán, M (2025). Curso de Técnicas, métodos y estrategias de enseñanza aprendizaje. <https://www.youtube.com/watch?v=wYTErM9HrV8>
- Estupiñán, M (2025). Mejores Técnicas de Aprendizaje. https://www.youtube.com/watch?v=hYF_uPD2OjU&t=1417s
- Estupiñán, M (2025). 50 Técnicas de un Docente Eficaz. <https://www.youtube.com/watch?v=skIUUC5QiPI&t=2644s>
- Estupiñán, M (2025). Métodos de Enseñanza Aprendizaje: Los Orígenes. <https://www.youtube.com/watch?v=rLvCMGcHnrA>
- Estupiñán, M (2025). Estrategias de Aprendizaje. <https://www.youtube.com/watch?v=KKSEbz1Z3nA>
- Estupiñán, M (2025). Curso Experiencias de Aprendizaje. <https://www.youtube.com/watch?v=h3J0EYa83SA>
- Estupiñán, M (2025). Curso Experiencias de Aprendizaje. <https://www.youtube.com/watch?v=h3J0EYa83SA>
- Fundación Telefónica Movistar Colombia (2021). La Neurodidáctica como un método que revoluciona el aprendizaje. <https://www.youtube.com/watch?v=yAer4P6qGHQ>
- Goset, J. (2022). Neurodidáctica: Estrategias de aprendizaje con base en el funcionamiento cerebral. <https://www.youtube.com/watch?v=X7yWu2vz-sg>
- Melgarejo, R. (2025). Microcontenidos de IA aplicada a la investigación y creación de contenidos. <https://wakelet.com/wake/GYA1EINsPqSJoc4W3QiSP>
- Melgarejo, R. (2025). <https://www.youtube.com/@universidaddelaweb8511>